

Сопільник Л. С.
аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-6256-0121>

МЕТОДИКА СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті досліджується методика судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів в Україні в умовах збройної агресії рф. Обґрунтовано актуальність комплексного підходу до забезпечення правосуддя для потерпілих, що передбачає вдосконалення інституційного, нормативно-правового та процесуального механізмів. Аналізується міжнародний досвід розгляду воєнних злочинів та застосування норм міжнародного гуманітарного права у вітчизняній правовій системі. Особливу увагу приділено проблемам доступу потерпілих до судового захисту, труднощам у документуванні злочинів та забезпеченню доказової бази відповідно до стандартів міжнародних судових інституцій.

Охарактеризовано інституційну взаємодію між державними та громадськими структурами, що здійснюють юридичну допомогу потерпілим. Визначено ключові проблеми виконання судових рішень, зокрема механізми притягнення винних до відповідальності та можливості компенсації шкоди. Окреслено перспективи вдосконалення судового захисту, включаючи інтеграцію інноваційних підходів до розслідування воєнних злочинів, запровадження нових правових інструментів та зміцнення міжнародної співпраці.

Результати дослідження можуть бути використані у правозастосовній діяльності, законотворчому процесі та в діяльності правозахисних організацій, сприяючи формуванню ефективної системи правосуддя для потерпілих від воєнних злочинів.

Ключові слова: воєнні злочини, судовий захист, потерпілі, міжнародне право, компенсація, доказова база.

Abstract. The article examines the methodology of judicial protection of the rights of victims of war crimes in Ukraine under the conditions of armed aggression of the Russian Federation. The relevance of a comprehensive approach to ensuring justice for victims, which involves improving institutional, regulatory and procedural mechanisms, is substantiated. The international experience of considering war crimes and applying the norms of international humanitarian law in the domestic legal system is analyzed. Particular attention is paid to the problems of victims' access to judicial protection, difficulties in documenting crimes and providing an evidentiary base in accordance with the standards of international judicial institutions.

The institutional interaction between state and public structures that provide legal assistance to victims is characterized. The key problems of executing court decisions are identified, in particular, the mechanisms for holding the guilty accountable and the possibility of compensation for damage. Prospects for improving judicial protection are outlined, including the integration of innovative approaches to the investigation of war crimes, the introduction of new legal instruments, and the strengthening of international cooperation.

The results of the study can be used in law enforcement, the legislative process, and the activities of human rights organizations, contributing to the formation of an effective justice system for victims of war crimes.

Keywords: war crimes, judicial protection, victims, international law, compensation, evidence base.

ВСТУП

В умовах збройної агресії РФ проти України проблема судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів набула особливої актуальності. Масштабні і систематичні порушення норм міжнародного гуманітарного права, які супроводжуються вбивствами, катуваннями, насильницькими депортаціями, руйнуванням цивільної інфраструктури та іншими злочинами проти людяності, потребують комплексного правового реагування. Забезпечення правосуддя для потерпілих є не лише юридичною необхідністю, а й важливим елементом суспільної стабільності та міжнародного визнання правової позиції України на міжнародній арені.

Сучасні виклики зумовлюють необхідність розробки дієвої методики судового захисту, яка враховуватиме специфіку воєнного стану, міжнародні стандарти правосуддя та потреби потерпілих. Основними завданнями такої методики є: ефективне документування воєнних злочинів, забезпечення доказової бази відповідно до міжнародних стандартів, сприяння доступу потерпілих до правосуддя, а також розробка механізмів притягнення винних до відповідальності та відшкодування шкоди.

Правове забезпечення захисту потерпілих від воєнних злочинів є багатокomпонентним процесом, що включає інституційний, нормативно-правовий та процесуальний аспекти. Інституційний рівень охоплює діяльність судових та правоохоронних органів, міжнародних судових інституцій, а також громадських організацій, які здійснюють документування злочинів і надання юридичної допомоги потерпілим. Нормативно-правова база ґрунтується на національному законодавстві, міжнародних договорах та рішеннях міжнародних судів, що визначають механізми правового реагування. Процесуальний аспект передбачає реалізацію прав потерпілих у судовому провадженні, забезпечення їхньої безпеки та можливості отримання компенсації.

Актуальність дослідження полягає в необхідності вдосконалення існуючих правових механізмів з огляду на виклики, зумовлені сучасною війною. Аналіз судової практики, міжнародного досвіду та правових стандартів дозволяє визначити найефективніші підходи до судового захисту прав потерпілих та розробити рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності національних правозахисних інституцій.

З огляду на це, метою дослідження є обґрунтування та розробка методики судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів в Україні, що відповідатиме міжнародним стандартам правосуддя та забезпечить ефективний механізм відновлення порушених прав.

Результати

Сучасні виклики, з якими стикається Україна в умовах збройної агресії РФ, вимагають розробки і впровадження ефективного правового механізму для забезпечення судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів. Важливість цього питання зумовлена масштабом і систематичністю злочинів, які завдають непоправної шкоди як окремим особам, так і суспільству в цілому. У такій ситуації виникає нагальна потреба в розробці цілісної методики судового захисту, яка б враховувала специфіку умов воєнного стану, сучасні правові стандарти і соціальні реалії.

Метою розробки методики є створення комплексного підходу до забезпечення правового захисту потерпілих від воєнних злочинів, який включає всі етапи процесу – від виявлення і документування злочинів до виконання судових рішень та відшкодування шкоди. Необхідно забезпечити ефективну взаємодію між різними суб'єктами правозахисного процесу, а також сприяти підвищенню рівня правової визначеності та забезпеченню правосуддя для потерпілих.

Інституційний аспект судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів охоплює сукупність органів і установ, які відіграють ключову роль у забезпеченні правосуддя та відновленні порушених прав. Ця складова системи включає як державні, так і недержавні інституції, кожна з яких виконує специфічні функції в рамках загального процесу захисту.

Органи державної влади забезпечують загальне нормативно-правове регулювання судового захисту та створюють умови для ефективного функціонування інших елементів системи [Arnulf]. Верховна Рада України приймає законодавчі акти, що визначають правові основи судового захисту потерпілих від воєнних злочинів. Кабінет Міністрів України реалізує політику у сфері правосуддя, зокрема через фінансування відповідних програм та органів, які займаються розслідуванням і судовим розглядом таких злочинів.

Судові органи є центральним елементом системи судового захисту. Їх основна функція полягає у здійсненні правосуддя шляхом розгляду кримінальних справ про воєнні злочини та винесення справедливих рішень. Судді, які займаються такими справами, повинні мати відповідну кваліфікацію та досвід, оскільки розгляд воєнних злочинів вимагає знання міжнародного гуманітарного права та стандартів, визначених МКС і ЄСПЛ.

Правоохоронні органи, зокрема Національна поліція, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань здійснюють збір доказів, допит свідків і потерпілих, а також документування злочинів відповідно до міжнародних стандартів. Прокурори забезпечують належне представництво інтересів потерпілих у суді та підтримання обвинувачення.

Варто відзначити і участь організацій та представників громадянського суспільства. Громадські організації є важливими учасниками процесу судового захисту, особливо в частині документування злочинів, моніторингу дотримання прав потерпілих і надання правової допомоги. Організації, такі як Центр прав людини ZMINA, спільно з міжнародними партнерами займаються збором і передачею доказів до національних і міжнародних судових інстанцій. Вони також забезпечують інформаційну підтримку потерпілих, допомагаючи їм зорієнтуватися у складному юридичному процесі [1].

З точки зору системного підходу, ефективність судового захисту залежить від узгодженої роботи всіх перелічених інституцій. Налагоджена комунікація між державними та недержавними суб'єктами сприяє своєчасному виявленню та розслідуванню воєнних злочинів, а також забезпеченню доступу потерпілих до правосуддя. Інституційна взаємодія дозволяє створити комплексний механізм захисту, який відповідає сучасним викликам і міжнародним стандартам.

Наступним аспектом є нормативно-правова основа – фундаментальний елемент методики судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів. Її системний характер забезпечує комплексне регулювання всіх аспектів правозахисної діяльності – від виявлення злочинів до винесення судових рішень і виконання вироків. У цьому контексті нормативно-правова основа складається з трьох ключових рівнів: законів, підзаконних актів та міжнародних договорів, які формують єдину правову систему, орієнтовану на ефективний захист потерпілих.

Закони відіграють ключову роль у забезпеченні правової визначеності та стабільності правозастосування [2]. Основу нормативно-правового регулювання судового захисту в Україні становить Кримінальний кодекс України (ККУ), який передбачає відповідальність за воєнні злочини, та Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК), що регламентує процедуру розслідування, судового розгляду і виконання рішень у таких справах. Окремі нормативно-правові акти врегульовують ті чи інші аспекти захисту прав. Наприклад, Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» надає додаткові гарантії правового захисту для однієї з найбільш уразливих категорій потерпілих. Разом з тим, досі у правовому полі відсутні комплексні нормативно-правові акти, які б чітко урегульовували порядок захисту потерпілих від воєнних злочинів, що створює певний правовий вакуум.

Підзаконні акти забезпечують деталізацію та конкретизацію положень законів, регулюючи специфічні процедури і механізми їх реалізації. До таких актів належать, приміром, постанови

Кабінету Міністрів України, які встановлюють порядок надання правової допомоги потерпілим, механізми відшкодування шкоди та реабілітації, Накази Генерального прокурора України, які регламентують процеси розслідування воєнних злочинів, включаючи документування злочинів відповідно до міжнародних стандартів, тощо.

Міжнародні договори, ратифіковані Україною, є невід'ємною частиною національної правової системи та мають пріоритет перед національним законодавством у разі колізій. Найважливішими з них є Женевські конвенції 1949 року та додаткові протоколи, які встановлюють міжнародні стандарти захисту жертв збройних конфліктів, а також Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС), який визначає відповідальність за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид (на етапі ратифікації).

Системний підхід до формування нормативно-правової основи забезпечує її гнучкість і здатність реагувати на виклики, що виникають у процесі судового захисту потерпілих від воєнних злочинів. Взаємодія між законами, підзаконними актами та міжнародними договорами створює надійний правовий фундамент, який дозволяє забезпечити:

- узгодженість дій суб'єктів судового захисту;
- відповідність процедур міжнародним стандартам;
- належний захист прав потерпілих у різних юрисдикціях.

Наявні нормативно-правові засади не лише регулюють процеси судового захисту, але й виступають механізмом його вдосконалення через запровадження нових правових інструментів та адаптацію до умов сучасного збройного конфлікту.

Процесуальний аспект судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів охоплює ключові процедури, які забезпечують доступ до правосуддя, збирання та подання доказів, а також активну участь потерпілих у судових процесах. Вказані процедури відіграють важливу роль у відновленні порушених прав і притягненні винних до відповідальності. Однак в умовах воєнного стану їх реалізація значно ускладнюється, що створює додаткові виклики для правової системи.

Перш за все, війна суттєво обмежує доступ потерпілих до правосуддя [3]. Серед основних проблем – відсутність фізичної можливості для потерпілих звернутися до суду або правоохоронних органів у зонах активних бойових дій чи на окупованих територіях. Зруйнована інфраструктура, зокрема судові установи та органи поліції, ускладнює доступ до юридичної допомоги та правосуддя.

Додатковою перешкодою є недостатня поінформованість потерпілих про їхні права та можливості звернення до суду в умовах збройного конфлікту. Ця проблема частково вирішується завдяки діяльності громадських організацій, які надають юридичну допомогу та забезпечують комунікацію між потерпілими та органами правопорядку.

Одним із найбільш критичних аспектів судового захисту, який також зазнає значних ускладнень під час війни, є збирання доказів воєнних злочинів [Пономаренко]. Основними проблемами є:

- недоступність місця злочину;
- знищення або втрата доказів;
- психологічний стан потерпілих.

Для подолання цих проблем важливо використовувати сучасні технології, такі як дрони, супутникові знімки, цифрові бази даних, а також співпрацювати з міжнародними організаціями, які мають досвід у документуванні воєнних злочинів.

Активна участь потерпілих у судових процесах є важливою складовою процесуального аспекту судового захисту, що передбачає подання заяв, надання свідчень, участь у судових засіданнях та можливість оскарження рішень [4]. Однак в умовах війни ці права часто обмежуються через низку об'єктивних обставин:

фізична відсутність потерпілих – багато потерпілих змушені залишити територію України або перебувають у місцях, де відсутні належні умови для участі в судових процесах;

загроза безпеці – участь у судових процесах створює ризики для життя та здоров'я потерпілих, особливо якщо йдеться про справи проти високопосадовців окупаційної влади.

мовні та культурні бар'єри – для потерпілих, які перебувають за кордоном, існує необхідність адаптації до правових процедур іншої держави.

Таким чином, реалізація процесуальних прав потерпілих ускладнюється через фізичну недоступність правосуддя, труднощі у збиранні доказів та забезпеченні їхньої автентичності, а також через обмежені можливості участі потерпілих у судових процесах. Наявні проблеми потребують особливої уваги та створення додаткових механізмів підтримки, таких як дистанційне судочинство, мобільні слідчі групи та співпраця з міжнародними партнерами. Лише інтеграція таких інновацій дозволить зберегти ефективність процесуального аспекту судового захисту навіть в умовах війни.

Детальний аналіз інституційного, нормативно-правового та процесуального аспектів судового захисту дозволяє визначити ключові елементи системи, які забезпечують реалізацію прав потерпілих від воєнних злочинів. Однак для досягнення максимальної ефективності захисту необхідно розробити чіткий алгоритм дій, що охоплює всі етапи процесу – від початкового виявлення злочинів до остаточного виконання судових рішень. Такий алгоритм сприятиме узгодженості дій різних суб'єктів правозастосування, забезпечуючи оперативність і результативність судового захисту навіть в умовах збройного конфлікту.

Перший етап судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів передбачає виявлення осіб, які зазнали шкоди, та фіксацію злочинів, що стали причиною цієї шкоди. Цей етап є вкрай важливим, оскільки саме на основі зібраної інформації формується доказова база, яка в подальшому забезпечує ефективність судового розгляду.

Ефективне виявлення потерпілих і фіксація злочинів забезпечують основу для подальших етапів судового захисту. Якість цього процесу визначає достовірність доказової бази, а отже, і успішність судового розгляду. У контексті воєнних злочинів це є також важливим інструментом для міжнародного співробітництва, зокрема у випадках передачі справ до Міжнародного кримінального суду чи інших міжнародних інстанцій.

Другий етап алгоритму судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів є критично важливим, адже саме на цьому етапі потерпілі отримують можливість офіційно звернутися до судових органів для захисту своїх прав. Цей етап розпочинається з подання заяви або скарги потерпілим чи його представником, що слугує юридичною підставою для розгляду справи в суді.

У контексті воєнних злочинів звернення до суду має свої особливості, які зумовлені масштабами та систематичністю злочинних дій, складністю їхньої кваліфікації, а також потребою в інтеграції національних та міжнародних правових норм. Потерпілий або його представник подає заяву до компетентного органу досудового розслідування, що є першим кроком до ініціювання судового провадження. Після цього слідчі органи здійснюють документування обставин злочину та формують доказову базу, яка в подальшому використовується в суді.

Ключовим завданням цього етапу є забезпечення доступу потерпілого до правосуддя. Зокрема, потерпілий має право отримати інформацію про хід розслідування, ознайомитися з матеріалами справи, подавати додаткові докази, заявляти клопотання та брати участь у судових засіданнях. Процесуальні права потерпілих, закріплені в національному законодавстві, забезпечують їхню активну роль у судовому процесі.

Однак, у воєнний час реалізація цих прав може бути значно ускладнена. Зокрема, потерпілі часто стикаються з фізичними та психологічними перешкодами, такими як неможливість подати заяву через небезпеку в зоні бойових дій, недоступність судових установ на окупованих територіях або складнощі у взаємодії з органами правопорядку через вимушене переміщення. Значно полегшують доступ потерпілих до правосуддя дистанційні технології, зокрема електронне подання заяв та проведення судових засідань у режимі відеоконференцій. Крім того, важливою є роль адвокатів та правозахисних організацій, які допомагають потерпілим зорієнтуватися в процесуальних питаннях і надають необхідну правову підтримку.

Описаний етап алгоритму завершується офіційним відкриттям судового провадження, що створює правові підстави для розгляду справи та притягнення винних до відповідальності. Третій етап алгоритму судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів охоплює розгляд справи судом, під час якого відбувається безпосереднє судове провадження з метою встановлення істини, винесення справедливого рішення та притягнення винних до відповідальності. Цей етап є кульмінацією судового процесу, адже у його рамках реалізуються основні права потерпілих, визначені законодавством.

Після завершення досудового розслідування та передачі матеріалів до суду розпочинається судовий розгляд. На цьому етапі суд забезпечує ретельне дослідження всіх обставин справи, вивчає надані докази, заслуховує свідчення потерпілих, свідків, а також аргументи сторін. Воєнні злочини, через їхню складну природу, вимагають від суду особливої уваги до деталей, адже такі справи часто стосуються масових злочинів, складних доказових конструкцій та міжнародних стандартів.

Потерпілі, як центральні суб'єкти судового захисту, мають низку важливих процесуальних прав, які гарантують їхню активну участь у судовому розгляді. Зокрема, вони мають право:

- подавати додаткові докази, що стосуються обставин справи;
- висловлювати свою думку щодо будь-яких питань, які розглядає суд;
- брати участь у судових дебатах;
- отримувати інформацію про хід судового процесу та рішення суду;
- оскаржувати процесуальні дії та судові рішення, якщо вони не відповідають їхнім інтересам.

Особливої уваги потребує захист потерпілих від повторної травматизації під час судового розгляду, що вимагає врахування їхнього психологічного стану, надання необхідної підтримки, зокрема можливості давати свідчення в захищеному середовищі, з використанням відеоконференцзв'язку або за допомогою спеціальних програм захисту свідків.

В умовах воєнного стану судовий розгляд справ про воєнні злочини стикається з низкою проблем. Насамперед, це значне навантаження на судову систему через велику кількість справ, які надходять одночасно. Також ускладнюється забезпечення явки свідків та потерпілих, особливо якщо вони перебувають за межами України або в зоні активних бойових дій. Ще одним викликом є потреба у застосуванні міжнародних правових стандартів під час судового розгляду. Судді повинні не лише орієнтуватися в національному законодавстві, але й враховувати прецеденти міжнародних судових інституцій, зокрема Міжнародного кримінального суду та Європейського суду з прав людини.

Розгляд справи судом завершується ухваленням рішення, яке, крім вироку, може включати визначення розміру компенсації для потерпілих та інші правові наслідки. Якість судового рішення є визначальним фактором у відновленні справедливості та забезпеченні прав потерпілих. Ефективність цього етапу значною мірою залежить від належної підготовки на попередніх етапах, які забезпечують суд усіма необхідними доказами та інформацією для ухвалення обґрунтованого рішення. Проте рішення без виконання залишається «мертвим»: «Без належного виконання судового рішення втрачає сенс і судовий розгляд, і прийняття рішення» [5].

Четвертий етап алгоритму судового захисту прав потерпілих від воєнних злочинів є завершальним. На цьому етапі забезпечується виконання судових рішень, що включає реалізацію покарання для винних осіб, а також компенсацію шкоди потерпілим. Саме цей етап перетворює ухвалене судом рішення на реальний інструмент правової та соціальної реабілітації потерпілих.

Виконання судових рішень є обов'язковою стадією процесу, яка гарантує, що винні особи понесуть відповідальність за вчинені воєнні злочини. Важливим аспектом цього етапу є міжнародне співробітництво. У випадках, коли винні особи перебувають за межами України, може бути необхідним залучення міжнародних інституцій, таких як Інтерпол, або виконання рішень через механізми екстрадиції, що особливо актуально для справ, які розглядаються у Міжнародному кримінальному суді, де виконання рішень вимагає співпраці між державами-учасниками Римського статуту.

Невід'ємною частиною відновлення прав потерпілих є компенсація шкоди. Вона охоплює як матеріальну, так і моральну шкоду, яку потерпілі зазнали внаслідок воєнних злочинів. Залежно від обставин справи компенсація може включати:

- відшкодування витрат на лікування та реабілітацію;
- відновлення втраченого майна;
- грошові виплати за моральні страждання;
- фінансову підтримку у випадках втрати годувальника.

Українське законодавство передбачає можливість стягнення компенсації з винних осіб або держави-агресора [6]. Водночас важливу роль відіграють міжнародні механізми компенсації, зокрема через спеціалізовані фонди, такі як Фонд для потерпілих, створений під егідою Міжнародного кримінального суду.

В умовах воєнного стану виконання судових рішень та виплата компенсацій стикаються з численними труднощами. Основними проблемами є:

- відсутність ресурсів для виплати компенсацій потерпілим;
- складнощі з ідентифікацією та конфіскацією активів винних осіб, особливо якщо вони перебувають за кордоном;
- необхідність додаткових правових механізмів для забезпечення компенсацій з боку держави-агресора.

Охарактеризований етап завершує процес судового захисту, забезпечуючи реальне відновлення справедливості. Ефективне виконання судових рішень не лише гарантує притягнення винних до відповідальності, але й створює можливості для соціальної та психологічної реабілітації потерпілих, повертаючи їм почуття гідності та безпеки. Завершення судового процесу залежить від надійної доказової бази, яка формується на попередніх етапах судового захисту. У контексті воєнних злочинів процес документування та доказування є особливо складним, адже такі злочини часто вчиняються в умовах хаосу збройного конфлікту, а їхні масштаби можуть бути значними. Розробка ефективної методики документування і доказування є необхідною умовою для забезпечення справедливого правосуддя, оскільки саме достовірність і повнота доказів визначають результативність судового розгляду.

Висновки

Розроблена методика є гнучкою і здатною адаптуватися до змінних умов збройного конфлікту. Подальший розвиток судового захисту потерпілих від воєнних злочинів повинен орієнтуватися на такі пріоритети:

- посилення інституційної взаємодії, зокрема через створення спільних слідчих груп та розширення співпраці з міжнародними партнерами.
- впровадження новітніх технологій у процес документування та доказування злочинів.
- удосконалення нормативно-правової бази, що забезпечить швидку адаптацію національних процедур до міжнародних стандартів.
- підвищення рівня доступу до правосуддя для потерпілих через розширення можливостей дистанційного судочинства та надання безкоштовної правової допомоги.

Підсумовуючи, відзначимо, що запропонована методика закладає основу для створення ефективної системи судового захисту потерпілих, яка відповідає сучасним викликам та забезпечує реалізацію принципу верховенства права навіть у найскладніших умовах.

Література

1. Березняк, В. С. (2022). Роль громадського сектору у забезпеченні дотримання прав людини у діяльності національної поліції України. *розвиток громадянського суспільства як необхідна складова європейської інтеграції України*, 36. <https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi73/0053530.pdf#page=36>

2. Тоцький, Б. А. (2014). Теоретичні засади принципу правової визначеності. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*, (7), 59-63. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmgu_jur_2014_7_16.pdf
3. Дайджест судової практики Верховного Суду у справах, пов'язаних з війною. https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Daigest_sud_prakt_VS_spravi_vijna.pdf
4. Кагляк, І. (2024). Розслідування воєнних злочинів в Україні: особливості проведення допитів. *Успіхи і досягнення у науці*, (9 (9)). <http://perspectives.pp.ua/index.php/sas/article/download/16797/16869>
5. Судді Верховного Суду обговорили питання щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1609030/>
6. Яковлева С. Відшкодування шкоди, заподіяної війною: можливості українського правосуддя. <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1556344/>